

Марія МИХАЙЛЕНКО,
аспірантка кафедри української мови
імені професора Л. А. Лисиченко,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКУМІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна гібридна російсько-українська війна є складним феноменом, конструктором, існування та побутування якого стало каталізатором низки змін. Першою чергою, цей вплив втілюється у трансформуванні архітектури політичної комунікації, яка, протидіючи низці інформаційних кампаній (інформаційній війні), перетворилася на поле битви. У такому унікальному середовищі головною зброєю стало не слово, а парадигма ворожих наративів, які мають викликати зневіру в українського населення, підірвати довіру останнього до уряду тощо.

Екзистенційна загроза мови ворожнечі (далі – МВ), що була позиціонована раніше як маргінальне явище, видозмінила природу свого функціонування в контексті повномасштабного вторгнення на територію України. Мовиться про інтегрування МВ у екосистему політичного дискурсу (далі – ПД) як питомого інструментарію впливу, дискредитації та тому подібного (Dovhan, 2025).

Вищезазначене дозволяє увиразнити актуальність представленого дослідження, оскільки воєнний стан є плідним підґрунтям для гібридизації МВ як органічного етапу її розвитку. МВ виформовує цілу низку наративів, покликаних ускладнити важкий психологічний стан українського населення. Відповідно, *метою цього дослідження* є аналіз параметризації МВ в українському політикумі та окреслення самотності виявлення цього феномену методами лінгвістичної експертизи (далі – ЛЕ).

Загальновідомою є специфічність політичної комунікації, яка видозмінюється в умовах війни, здобуваючи все більший ступінь поляризації. Так, параметризація ПД корелює з панівними ідеологічними та моральними імперативами, використовуваними для мізінформаційних, дезінформаційних та пропагандистських кампаній ворога (Єльнікова, 2025). Під час воєнного стану МВ набуває іншої параметризації, виконуючи:

1. *Мобілізаційну функцію*, завдяки реалізації якої відбувається актуалізація певних шарів населення для протидії зовнішньому ворогу (до прикладу, об'єднання навколо спільної ідеї, образу «Я» («Ми») / «Він» («Вони»). Показово, що ця функція

плідно актуалізована в російській федерації, де формують образ страшних, диких, зловісних українців.

2. *Дестабілізаційну функцію*, яка полягає в порушенні соціокультурного гомеостазу суспільства заради досягнення низки політичних цілей всередині країни.

Зазначимо, що для МВ на сьогодні притаманна інтенсифікація розвитку низки гібридних форм, які, своєю чергою, мають диференційовану, інтегровану структуру. Внаслідок такої природи, неоднозначної локалізації доволі складно ідентифікувати актуальну МВ, у якій поєднано безпосередню агресію з імпліфікованими смисловими відтінками (іронією, сарказмом, «мовою для своїх»). Останні є виявом квазілегітимних форм МВ, питомою особливістю яких є уникання прямих деструктивних настроїв під маскою «захисту традиційних цінностей», «національної безпеки» та іншого. Здебільшого таким формам властиве оформлення під науковий (псевдоаналітичний) стиль, базою якого насправді є не питомі для нього факти, а гібридні наративи. Часто такі форми апелюють до «здорового глузду», «природного порядку речей» та тому подібного, що доволі яскраво виявляється в роздумах самих росіян щодо України та її «штучної» природи.

Закономірно, що одним з головних інструментів локалізації МВ є ЛЕ, яка є вимогою часу: так, саме в її межах можна говорити про випрацювання чітких механізмів виявлення окресленого феномену. Головна складність проведення ЛЕ в умовах воєнного стану детермінована розмитістю меж між допустимою різкою критикою й кримінально караною МВ. Так, під час воєнного стану МВ стає об'єктом для різного роду маніпуляцій, коли звичайна критика українським населенням певних хибних рішень може бути позиціонована як «діяльність російських ботів» тощо.

Відповідно, під час здійснення ЛЕ спеціаліст змушений враховувати не лише буквальне (пряме) значення, а дискурсивно-контекстуальне навантаження, зокрема: а) *соціополітичний контекст*: так, темпоральний компонент часто є питомим щодо вектора сприйняття тих чи інших даних; б) *соціальний статус мовця* переважно корелює з ступенем впливу і розголосу, відповідно викликаючи бурхливішу реакцію – більший потенціал до розпалювання ворожнечі, ніж коментарі пересічних українців або ж узагалі анонімізовані; в) *комунікативний ефект* пов'язаний зі специфікою аналізу інтенції на збурення негативного емоційного стану та потенційних закликів до дискримінаційних дій.

Аналіз політичного дискурсу дозволив локалізувати стрижневі стратегії реалізації МВ, які мають не випадкову, а зумисну природу їх функціонування і виформовування (Малишева, 2024). Зокрема, такі стратегії є частиною семіотичної мережі ідеологічних ресурсів комунікантів:

– *стратегія дегуманізації* актуалізована шляхом знеособлення та редукування опонента до зооморфних або об'єктивованих образів: «орки», «свинособаки», «рашисти» та інші – щодо ворога; «біомаса», «порохоботи», «зеленоботи» і тому подібні – щодо одне одного;

– *стратегія номінації (навішування ярликів)* пов'язана з використанням дескрипторів, яким властива чітка ідеологічна локалізація: так, на українському підґрунті особливо продуктивними є «ухилянт», «колаборант», «зрадник» і так далі, які трансформують складні і багатопланові соціокультурні феномени у двійкову (полярну) систему;

– *стратегія псевдологічної легітимізації* пов'язана з імплементацією раціональних елементів виправдання деструктивних (агресивних) дій: таким чином, подібний контент набуває ознак «патріотизму», стає «вимогою часу», а також логічно підводить до висновку, що «вони» (жертви-українці) самі винні у повномасштабному вторгненні.

Отже, воєнний стан є каталізатором видозмін параметризації МВ в українському політикумі: так, цей феномен еволюціонував від маргінального за природою інструменту до системного складника актуального ПД. Природа МВ на сучасному етапі є полярною: вона виконує як продуктивну (мобілізаційну проти ворога, єднання навколо ідеї перемоги й подальшого відродження), так і деструктивну (внутрішньої поляризації, що позначена інтенсифікацією атомізації українського населення) функції.

Закономірно, що одним з головних інструментів дослідження МВ є ЛЕ, базована на семантико-текстуальному аналізі, у межах якого актуалізовано широкий екстралінгвістичний контекст. Відповідно, стрижневим завданням ЛЕ є встановлення балансу між свободою слова та захистом українського суспільства від деструктивного впливу, не допускаючи використання правових механізмів для політичних переслідувань, маніпулювання та іншого.

ЛІТЕРАТУРА

Єльнікова, Н. І. (2025). Комунікативні стратегії в умовах гібридної війни : особливості українськомовного медіадискурсу. *Мова – кордон національної безпеки: збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (с. 56–61). Львів: Національний університет цивільного захисту України.

Малишева, В. Г. (2024). Вербальна агресія в мережевому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. (Дис. ... д-ра філос.: 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Dovhan, O. (2025). Evaluation of the efficiency of artificial neural network models in the process of their integration into systems for monitoring political Internet discourse. *Теорія і практика викладання української мови як іноземної*, 19, 173–185.

